

**GLOBAL TRANSFORMATSIYALAR DAVRIDA MAKTABGACHA
TA'LIM SIFATINI OSHIRISH INNOVATSIYA VA ISTIQBOLLAR
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

**“ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЭПОХЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ:
ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ”**

**“IMPROVING THE QUALITY OF PRESCHOOL EDUCATION
IN TIMES OF GLOBAL TRANSFORMATIONS:
INNOVATIONS AND PROSPECTS»**

TO'PLAM

Ushbu to'plam Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 2 may 118-son buyrug'iga asosan "2023 yilda o'tkazilishi rejalashtirilgan xalqaro va respublika miqyosida ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasini tasdiqlash to'g'risida"gi Buyrug'ining 1-ilovasiga muvofiq Andijon davlat pedagogika institutida "Global transformatsiyalar davrida maktabgacha ta'lim sifatini oshirish: innovatsiya va istiqbollar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari asosida tayyorlandi.

To'plam barcha ta'lim muassasalarida shu soha bo'yicha shug'ullanuvchi tarbiyachi-pedagoglar, mutaxassislar, tadqiqodchilar, talaba-yoshlar va keng jamoatchilik foydalanishlari uchun mo'ljallangan.

Mas'ul muharrir: p.f.b.f.d., dotsent T.T.Kaziyeva

Tahrir hay'ati: p.f.d., prof. A.Egamberdiyev;
p.f.d., prof. Z.E.Azimova;
p.f.b.f.d. (PhD) Z.Azizova;
katta o'qituvchi S.Sh.Abduraxmonova;
katta o'qituvchi N.B.Mamadaliyeva;
o'qituvchi O.Mirzayev.

Maqolalarda keltirilgan statistik ma'lumotlar, ilmiy-nazariy faktlarning ishonchliligi, imloviy va stilistik xatoliklar uchun muallif o'zi javobgar.

To'plam Andijon davlat pedagogika instituti Kengashining 2023-yil 20-apreldagi №10-sonli Qarori bilan nashrga tavsiya etildi.

Pedagog kichik guruhdan boshlab bolalarda jonajon o'lka tabiatiga muhabbat uyg'otishi, uning go'zalligini his etish qobiliyatini tarbiyalashi, uning boyliklarini saqlash va ko'paytirish istagini uyg'otib borishi lozim. Buning uchun u bolalar bilan bog'larga, polizga, issiqxonalarga, paxta dalasiga, gulzorga, daryoga, pillaxonalarga, tovuqxona, fermalarga sayr-ekskursiyalar uyushtiradi.

U o'zbek va boshqa millat yozuvchi-shoirlarining tabiat haqidagi she'r va qo'shiqlaridan, buyuk rassomlarning rasmlaridan foydalanadi. Tarbiyachi bolalarni jumhuriyatimizning boshqa nohiya va qishloqlari, shaharlari, undagi ijtimoiy hayot bilan tanishtiradi. Bolalar kitob, hikoya, kinofilmlardan bepoyon vatanimiz xalqlari, ularning hayoti va mehnati, o'lkamiz boyliklari to'g'risida tasavvurga ega bo'ladilar.

Tarbiyachi «Vatan», «Bizning shahar», «O'zbekistonning poytaxti-Toshkent», «Qishlog'imizning eng yaxshi kishilari», «Shahrimizning eng yaxshi kishilari» va shunga o'xshash mavzular bo'yicha kitob va rasmlar tanlaydi, turli albomlar, papkalar tayyorlab, bolalar bilan olib boradigan ta'lim-tarbiyaviy ishida foydalanadi.

Adabiyotlar:

1. Danilov M.A. K voprosu o metodax obucheniya v sovetskoy shkole. – Sovetskaya pedagogika, 2005, №10.
2. Raykov B.Ye. Obshaya metodika yestestvoznaniya. – M., 2011.
3. Kupisevich Ch. Osnovi obshey didaktiki. M., 2012.
4. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume02Issue12-17>

Abduraimova Charos Farxod qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17499485>

TA'LIM JARAYONIDA MAMOLI TA'LIM TEXNALOGYALARI

Bugungi kasbiy ta'limning asosiy vazifalaridan bir o'quvchilarda bilish faolligi, bilish mustaqilligi, ijodkorlik va ilmiy tadqiqotchilik xususiyatlarini

shakllantirishdan iborat. Bu esa kasbiy ta'lim-tarbiya jarayonini shaxsga yo'naltirilgan tizimini shakllantirish va mazkur jarayonda bevosita o'quvchilarning o'quv faoliyati motivatsiyasini rivojlantirishga xizmat qiluvchi o'qitish metodlaridan foydalanish muammosini vujudga keltiradi. Ma'lumki, o'quv faoliyati bu o'quvchining nazariy bilimlar-o'zlashtirishga qaratilgan va fikrlashning o'sishini ta'minlaydigan faoliyatlaridan biri sifatida ko'rsatiladi.

O'qish faoliyati o'quvchining o'zi amalga oshirib o'zini o'zgartirish uchun maxsus tashkil qilingan faoliyati bo'lagidir. O'qish faoliyatining muhim qismi o'quv topshirig'i hisoblanadi. Darhaqiqat, o'quvchilarning o'quv faoliyati bu o'zini-o'zi kasbiy shakllantirish jarayonidagi muhim aqliy harakatlar tizmi bo'lib bu jarayonda o'quv faoliyatini tashkil etish va amalga oshirishga bo'lgan yondoshuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotchi olim V. Davidov ta'kidlaydiki, «individ o'quv faoliyatining o'ziga xosligi uning extiyojlari, berilgan o'quv topshiriqlari, motivlar, xarakter va operatsiyalar ketma-ketligidan iborat bo'lib, u quyidagi operatsiyalarni qamrab oladi: a) uzatilgan axborotni o'zlashtirish va passiv qabul qilish; b) faol mustaqil izlash va axborotni qabul qilish; v) axborotni faol qabul qilish, mustakil silash va ijodiy izlanish. Keltirilgan operatsiyalar ketma-ketligida har bir bosqich o'ziga xos mazmun va yo'nalishga ega bo'lib, o'quvchilarda bilish faolligi va ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirishda vazifalardan, ya'ni axborotlarni faol qabul qilish, mustaqil izlanish va ijodiy izlanish muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Boshlang'ich ta'lim fanlarini o'qitish jarayonlarida samarali metodlaridan biri bo'lgan muammoli o'qitish ham o'quvchilarga aynan shu xususiyatlarni shakllantirishga xizmat qilish bilan alohida tavsiflanadi. O'qitsining muammoli-izlanish metodlarida ko'rgazmali qurollar endilikda eslab qolishni faollashtirish maqsadida emas, balki darslarda muammoli vaziyatlarni yaratadigan vazifalarni qo'yish uchun qo'llaniladi. Bundan tashqari, keyingi vaqtlarda ko'rgazmali qurollar tobora ko'p tayyorlanmoqdaki, ularda bir qator rasmlar va sxemalar ko'rinishida o'quvchilarning qandaydir umumlashmalarni aytib berish, ustun bo'lgan sabablarni ajratib ko'rsatish uchun mustaqil fikr yuritishlarini talab qiluvchi muayyan vaziyatlar tasvirlanadi.

Muammoli (grekcha - problema - topshiriq) o'qitish metodlari jarayonida muammoli vaziyat, muammoli topshiriq, muammoli masalalar orqali o'quv masalasini nazariy, amaliy jihatdan o'rganish, taxlil etish va qiyosiy taqqoslashga yo'naltirilgan faoliyat metodlaridir. Ta'lim amaliyotida muammoli o'qishi metodlaridan foydalanishning o'ziga xos pozitiv va negativ tomonlari mavjud bo'lib, ularni quyidagicha izohlash mumkin bo'ladi:

- muammoli vaziyatlarni yechish orqali ta'lim oluvchilardagi o'rganishga bilishga bo'lgan ongli munosabat shakllanadi;

- ta'lim jarayonida turli qarama-qarshiliklar va to'siqlarga duch kelish talabalardagi fikrlash jarayonini jadallashtiradi;

- muammoli o'qitish kasbiy faoliyatga nisbatan amaliy yondoshuvni shakllantirishda muxim bosqich sanaladi. Ijobiy tomonlari bilan birga muammoli ta'limning kuyidagi jihatlari, ya'ni:

- berilgan muammoli vaziyat yoki topshiriq talabalarning bilish darajasiga nisbatan murakkab va mavhum bo'lsa;

- muammoli topshiriqlar ta'lim oluvchilarning yosh va individual xususiyatlariga nomuttanosib bo'lsa;

- muammoli topshiriqlar yoki vazifalar o'quvchilardagi bilishning shaxsiy manfaatdorligi uchun yo'naltirilmasa kutilgan natijalarni bermasligi mumkin bo'ladi. Demak, keltirilgan xulosalarga tayanib ta'lim jarayonida muammoli o'qitish metodlaridan foydalansi bo'yicha quyidagi tavsiyalarni shakllantirishimiz mumkin bo'ladi:

- muammoli o'qitish jarayoni ta'lim oluvchilarning bilish ehtiyojlaridan kelib chiqib tashkillashtirilsa;

- muammoli o'qitish metodlarini tanlash jarayonida o'quvchilarning mavjud bilim, malaka va ko'nikmalaridan kelib chiqib ish tutilsa;

- berilgan muammoli topshiriq yoki vazifalar kasbiy-faoliyatli yondoshuv asosida belgilanib, u bo'lajak mutaxassis shaxsidagi mustakillik, tanqidiy fikrlash va ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Muammoli vaziyat muayyan pedagogik vositalarda maqsadga muvofiq tashkil etiladigan o'ziga xos o'qitish sharoitida yuzaga keladi. Shuningdek, o'rganilgan mavzular xususiyatlaridan kelib chiqib, bunday vaziyatlarni yaratishning maxsus usullarini ishlab chiqish zarur. Shunday qilib, o'qitishda muammoli vaziyat shunchaki "fikr yo'lidagi kutilmagan to'siq" bilan bog'langan aqliy mashaqqat holati emas. U bilish maqsadlari maxsus taqozo qilgan aqliy taranglik holatidir. Bunday vaziyat negizida avval o'zlashtirilgan bilim izlari va yangi yuzaga kelgan vazifani hal qilish uchun aqliy va amaliy harakat usullari yotadi. Bunda har qanday mashaqqat muammoli vaziyat bilan bog'liq bo'la bermasligini ta'kidlash o'rinli bo'ladi. Yangi bilimlar avvalgi bilimlar bilan bog'lanmasa, aqliy mashaqqat muammoli bo'lmaydi. Bunday mashaqqat aqliy izlanishni kafolatlamaydi. Muammoli vaziyat har qanday fikrlash mashaqqatlaridan farq qilib, unda o'quvchi mashaqqat talab qilgan obyekt (tushuncha, fakt)ning unga avval va ayni vaqtda ma'lum bo'lgan vazifa, masala boyicha ichki, yashirin aloqalarini anglab yetadi.

Muammoli o'qitshi faqat o'zlashtiruvchilargagina emas, balki hammaga mo'ljallanganligini ta'kidlash muhim. Ishining mohiyati shundaki, muammoli yondashuv barcha o'quvchilarni bo'lajak problemaga qiziqtirishga, beixtiyor ajablanishga, uning haqida o'ylashga, nimanidir taqqoslashga, taxminlar qilishga, bahslashsiga, eng real gipotezani tanlashga olib kelsii kerak. Muammoli-o'qitish,

nihojat, o'quvchilarning fikr yuritsilarini boshqarish, o'quvchilardan tezda axborot olish va unga darhol o'z mulohazasini bildirish imkonini beradi. Muammoli vaziyat muayyan pedagogik vositalarda maqsadga muvofiq tashkil etiladigan o'ziga xos o'qitish sharoitida yuzaga keladi. Shuningdek, o'rganilgan mavzular xususiyatlaridan kelib chiqib, bunday vaziyatlarni yaratishning maxsus usullarini ishlab chiqish zarur. Shunday qilib, o'qitishda muammoli vaziyat shunchaki "fikr yo'lidagi kutilmagan to'siq" bilan bog'langan aqliy mashaqqat holati emas. U bilish maqsadlari maxsus taqozo qilgan aqliy taranglik holatidir. Bunday vaziyat negizida avval o'zlashtirilgan bilim izlari va yangi yuzaga kelgan vazifani hal qilish uchun aqliy va amaliy harakat usullari yotadi. Bunda har qanday mashaqqat muammoli vaziyat bilan bog'liq bo'la bermasligini ta'kidlash o'rinli bo'ladi. Yangi bilimlar avvalgi bilimlar bilan bog'lanmasa, aqliy mashaqqat muammoli bo'lmaydi. Bunday mashaqqat aqliy izlanishni kafolatlamaydi. Muammoli vaziyat har qanday fikrlash mashaqqatlaridan farq qilib, unda o'quvchi mashaqqat talab qilgan obyekt (tushuncha, fakt)ning unga avval va ayni vaqtda ma'lum bo'lgan vazifa, masala boyicha ichki, yashirin aloqalarini anglab yetadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Pedagogika. // M.Toxtaxodjaevaning umumiy tahriri ostida. – T.: O'zbekiston Faylasuflari Milliy jamiyati, 2010.
2. Yuzlikayeva E., Axmedova M., Qurbonova G., Sh.Tashmetova. Umumiy pedagogika. – T.: TDPU, 2012. Ibragimov X.I., Abdullayeva Sh.A. Pedagogika nazariyasi. - T.: —Fan va texnologiyalar nashriyoti, 2008.
3. Matmurodov A.K. (2022). TALABALARGA MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA BOLALARGA MIQDOR VA SANOQNI O'RGATISH YO'LLARI. Экономика и социум, (4-2 (95)), 256-259.
4. Radjabov, B. S., Matmurodov, A. K., & Abdullayev, S. A. (2021). Aniq emas integralni xisoblash usullari mavzusni o'qitishda klaster metodidan foydalanish. *Mug'allim*, 1(1), 118-122.

**Djumaniyazova Muqaddamxon Muxiddinovna,
Yunusova Shaxnoza Ikromovna,
Xolmatova Feruza Normaxamatovna**
*Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Maktabgacha ta'lim fakulteti talabalari*

MAKTABGACHA TA'LIMDA QO'LLANILADIGAN O'YINLAR

		JARAYONNI IJODIY TASHKIL ETISHDAGI MAHORATI	
	<i>Ismanova M. A.</i>	MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA EKOLOGIK TARBIYA BERISH VA UNING MUAMMOLARI	480
179.	<i>Фармонов Ў.Н</i>	БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИНИНГ ИЖОДИЙ ИНДИВИДУАЛЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ	483
180.	<i>Raxmatova N.A</i>	SPORT MUSOBAQALARNING SHAXSNING IRODAVIY-GOYAVIY SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH	485
181.	<i>Abdullayev A.A Abdullaeva X.D, Abdujabborova S.K Xoshimova H.A</i>	HARAKATLI O‘YINLAR BOLALARNI JISMONIY VA AXLOQIY RIVOJLANISH YO‘LLARI	488
182.	<i>Jo‘raboev A.B Shoimov Sh.A, Qadamboev M.O Ko‘charov S.S Ilyazova J.B</i>	TALIM MUASSASALARIDA FUTBOL DARSINI VA UNI O‘TKAZISH	494
183.	<i>G‘anixo‘jayev A.SH Xamraeva M. Eshmurodov A.D Allaberdiyev O.A</i>	YENGIL ATLETIKACHILARNI ASOSIDA MASHG‘ULOTLAR REJASINI OPTIMALLASHTIRISH	497
184.	<i>Shamaxsudova Y.A Sayriddinova V.S Ilesbaeva A.M</i>	MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MA‘NAVIY-AXLOQIY TARBIYALASH	504
185.	<i>Maxmudov B.A.</i>	JISMONIY MADANIYAT MUTAXASSISLARINI TAYYORLASH MUSTAQIL TA‘LIM ISHLARINING MAZMUNI VA AHAMIYATI	511
186.	<i>Matmurodov A.K</i>	MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH ORQALI IQTISODIY TARBIYA BERISH	516
187.	<i>Abduraimova Ch.F</i>	TA‘LIM JARAYONIDA MAMMOLI TA‘LIM TEXNALOGYALARI	520